

Nature des pressions anthropiques et causes d'infiltration de la Réserve de Flore et de Faune du Haut-Bandama (Centre-nord Côte d'Ivoire)

Nature of anthropogenic pressures and causes of infiltration of the Haut-Bandama Flora and Fauna Reserve (Centre-north Côte d'Ivoire)

Djaha André Koffi^{1,3*}
Didié Armand Zadou^{2,3}
Akissi Esther Kouadio¹
Kémomadjèhi Claver Djiriéoulou¹
Claude-Victorien Kouakou¹
Jean-Claude Koffi Béné¹

¹ Université Jean Lorougnon GUEDE ; UFR Environnement ; Laboratoire Biodiversité et Ecologie Tropicale ; BP 150 Daloa.

² Université Jean Lorougnon GUEDE ; UFR Sciences Sociales et Humaines ; BP 150 Daloa.

³ Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire ; Groupe de Recherches Conservation et Valorisation des Ressources Naturelles 01 BP 1303 Abidjan 01.

*Auteur correspondant: Djaha André Koffi, Email: andre.koffi@csrs.ci

DOI : 10.5281/zenodo.7296488

Résumé

Dans le contexte actuel de dégradation forestière en Côte d'Ivoire, depuis son indépendance, les parcs nationaux et les réserves naturelles restent les

lieux les mieux indiqués pour la préservation et la sauvegarde de la biodiversité. Cependant, nombreuses sont ces aires protégées qui ont atteint un stade très avancé de dégradation. De même, les espaces protégés comme la réserve du Haut-Bandama sont eux aussi soumis à de fortes pressions anthropiques, susceptibles de remettre en cause leur intégrité. Paradoxalement, une analyse des différents travaux scientifiques réalisés dans cette réserve montre que la nature des pressions anthropiques, les causes des infiltrations de la réserve n'ont pas été suffisamment étudiées. Afin de combler ce vide, une étude scientifique pourrait permettre d'apporter des éléments de réponse aux pressions anthropiques dans la réserve pour une planification efficiente de sa gestion. Cette étude, qui est la première du genre dans cette réserve, a été réalisée à partir des observations directes dans la réserve et des enquêtes auprès des habitants des villages environnants. L'analyse des données a permis de constater que la réserve se heurte aux pressions des populations environnantes cherchant à satisfaire leurs besoins économiques et alimentaires. En effet, 13 types d'indices de présence humaine ont été identifiés au sein de la réserve et distribués en fonction de l'habitat. Toutes ces menaces pourraient conduire à une réduction de l'aire protégée et à une perte de sa biodiversité. Il faut de ce fait renforcer les campagnes de sensibilisation pour une gestion participative.

Mot clé : pressions anthropiques, aire protégée, réserve du Haut-Bandama, Côte d'Ivoire.

Abstract

In the current context of forest degradation in Côte d'Ivoire, since its independence, national parks and nature reserves remain the best spaces for preserving and safeguarding biodiversity. However, many protected areas are deeply degraded. Protected areas such as the Upper Bandama flora and fauna Reserve are also subject to strong anthropogenic pressures, which could jeopardize their future. Unfortunately, the various scientific research carried out in this reserve did not deal with the nature of the anthropogenic pressures and the perception of local populations. A scientific study should be conducted to fill this data gap on anthropogenic pressures in the reserve for efficient management planning. This study, which is the first of its kind in this reserve, is addressed through direct observations in the reserve and interview in surrounding villages. Analysis of the data revealed that the reserve faces pressure from

surrounding communities to meet their economic and food needs. Indeed, 13 types of human activity indices were identified within the reserve and distributed according to habitat type. All these threats could lead to a reduction of the protected area and a loss of its biodiversity. Therefore, it is necessary to strengthen awareness campaigns for participative management.

Keyword: anthropogenic pressures, protected area, Upper Bandama Reserve, Côte d'Ivoire.

Introduction

A l'instar de la plupart des réserves naturelles du pays, la Réserve de Flore et de Faune du Haut-Bandama (RFFHB) située au Centre-nord de la Côte d'Ivoire est soumise à de fortes pressions anthropiques, exacerbées par la crise sociopolitique qu'a connu le pays (UICN/OIF, 2010), et sont susceptibles de remettre en cause sa conservation (FMI, 2012 ; Djezou, 2009 ; Dian, 1985). Pourtant, l'institution de gestion de la RFFHB a pour vision de faire du Haut-Bandama, un site d'importance pour la conservation des écosystèmes de savane et un moteur de l'écotourisme dans le Centre-nord de la Côte d'Ivoire (OIPR, 2015). Pour que l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) atteigne ses objectifs, il faudrait donc que sa gestion soit orientée par la recherche scientifique, en l'occurrence sur les menaces qui pèsent sur la RFFHB (Issifou, 2009). Par ailleurs, les différents travaux scientifiques réalisés dans la réserve du Haut-Bandama ne se sont pas intéressés à la nature des pressions anthropiques exercées sur ce patrimoine forestier, ni sur les motivations des populations riveraines et celles qui ont infiltré cet espace. En effet, des études sur la dynamique spatiotemporelle dans la réserve ont contribué, grâce à l'utilisation des technologies géospatiales, à une gestion efficiente des aires protégées dans la région du Gbêkê (Kpan, 2015) en fournissant des informations précises sur la dynamique spatio-temporelle de la végétation et des pressions anthropiques. Celles conduites par Soulama et al. (2015), dans la RFFHB, ont permis d'évaluer les changements opérés dans la végétation sous l'influence du climat et des pressions anthropiques. L'influence des actions anthropiques sur la dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol dans la province du Bas-Congo (R.D. Congo) est démontrée par Issouf et al. (2008).

La présente étude a donc pour objectifs de catégoriser la nature des pressions anthropiques exercées sur la RFFHB, mettre en relief leur distribution spatiale, puis déterminer les causes de l'infiltration à travers

la perception que les populations ont de la réserve, afin de fournir à l'OIPR des données utiles relatives à ces pressions anthropiques. Cette étude, qui est la première du genre dans cette réserve, a été réalisée à partir des observations directes dans la réserve et des enquêtes auprès des habitants des villages environnants.

Méthodologie de l'étude

Site d'étude

La Réserve de Faune et de Flore du Haut-Bandama a une superficie de 123 000 hectares. Elle s'étend, dans la partie Centre-nord de la Côte d'Ivoire, de part et d'autre du fleuve Bandama blanc. La réserve est située entre 8°10' et 8°38' de latitude nord et, 5°12' et 5°37' de longitude ouest (Figure 1). La RFFHB englobe deux grands espaces naturels. Sur la rive gauche du fleuve Bandama blanc, la forêt classée du Haut-Bandama dont 56 300 hectares ont été mis sous protection par l'arrêté n° 806/SE/F du 14 mars 1942, modifié par l'arrêté n° 1787/SE/F du 23 août 1951. Sur la rive droite du fleuve Bandama blanc, s'étend une couverture forestière de 24 000 hectares et d'une mosaïque savanes-forêts claires d'une superficie de 42 700 hectares préalablement située dans le domaine rural (Lauginie, 2007). La réserve est soumise à un climat tropical subhumide, parfois qualifié de sub-soudanais de transition (Guillaumet et Adjanohoun, 1971).

Figure 1: Situation géographique de la zone d'étude (Source : OIPR (2015) modifiée)

La réserve est, pour sa plus grande part, composée de sols ferrallitiques moyennement désaturés, les bas-fonds et plaines alluviales étant occupés par des sols hydromorphes ou des sols, peu évolués, d'apport hydromorphe (Lauginie, 2007).

La RFFHB est localisée au niveau de la jonction des terroirs de plusieurs sous-groupes ethnoculturels dont les Sénoufo, Malinké, Tagbana, Koro et Baoulé. Ces populations rurales qui vivent à la périphérie mais dont certaines ont infiltré la réserve, pratiquent majoritairement l'agriculture et l'élevage (Lauginie, 2007).

Enquêtes sociales

Les données ont été collectées, dans un premier temps, à partir d'enquête réalisée auprès des populations installées autour et dans la réserve. Le but de cette enquête était de dresser une première liste des différentes activités exercées à l'intérieur et à la périphérie de la réserve à partir des réponses des populations enquêtées. Elle a permis en outre de cerner les raisons de son infiltration. Un guide d'entretien a ensuite été élaboré dans ce sens pour apprécier les niveaux de connaissances et les perceptions des communautés liées à la réserve, appréhender les raisons du choix de la réserve pour la réalisation de leurs activités. Aussi, cette enquête a-t-elle concerné les autorités coutumières et administratives. Le choix des villages a été fait en fonction de leur proximité avec la réserve. Ce sont au total 10 villages et campements qui ont été enquêtés. Ces villages sont composés de trois villages de l'environnement intégré (Lawôro, Lametoukaha, Nawakaha), de trois villages de l'environnement immédiat (Seydoukaha, Fanakaha, Morgôbérékaha) et de quatre villages de l'environnement proche (Bouandougou, Latokaha, Kafiné et Fronan). Les villages de l'environnement intégré sont les localités situées à l'intérieur de la réserve, les villages de l'environnement immédiat sont ceux situés à la périphérie jusqu'à 10 km de la réserve. Quant aux villages de l'environnement proche, ce sont ceux situés au-delà de 10 km de la réserve (Figure 1). Au total, 101 personnes, 10 autorités coutumières et trois (3) autorités administratives ont été interrogées.

Prospection pédestre dans la réserve

Nous avons parcouru une partie de la RFFHB dans l'objectif de confirmer ou infirmer les informations fournies par les personnes interrogées. La méthode qui a été utilisée est celle de la marche de reconnaissance

(Buckland *et al.*, 1993). Les zones prospectées ont été en fonction des missions des agents de l'OIPR, qui effectuaient une opération de déguerpissement des populations infiltrées. La marche de reconnaissance n'étant pas rigidement liée à la méthode de transect en ligne, nous avons le plus souvent utilisé les anciennes pistes existantes dans la réserve. Cette méthode a eu l'avantage de permettre à l'équipe de couvrir plus de surface dans un court laps de temps, tout en ayant un impact minimal sur l'environnement (Walsh et White, 1999 ; White et Edwards, 2000). Lorsqu'un indice d'action humaine est découvert, des informations sont collectées sur le type d'indice, les coordonnées géographiques, l'heure de l'observation, le type d'habitat selon la description de White (1983), une photographie de l'indice, le nombre et l'âge de l'indice.

Analyse des données

Les données quantitatives de l'étude ont été traitées à l'aide du logiciel Excel 2010 pour déterminer la fréquence (F) en pourcentage des indices de présence humaine observés.

$F = \frac{N_i}{N_e} \times 100$; Où N_i = nombre du type d'indice et N_e = nombre total des indices observés.

Le logiciel PAST 2.17c a permis de réaliser l'Analyse Factorielle des Correspondances entre les indices d'activité anthropique et le type de végétation de la zone d'étude.

Quant aux données qualitatives, elles ont été traitées avec le logiciel R 3.3 pour l'élaboration des nuages de mots.

Résultats de l'étude

Nature des activités anthropiques dans la réserve selon les populations riveraines

L'étude a ressorti cinq types d'activités pratiquées par les populations riveraines. Il s'agit de l'agriculture, le braconnage, l'élevage, l'orpaillage et la pêche. Certaines personnes exercent une seule activité, d'autres en pratiquent deux. Ces activités sont dominées de loin par l'agriculture avec une fréquence de citation de 76%. De manière intermédiaire, nous avons l'orpaillage clandestin avec 14% des citations. En basse fréquence, suivent l'élevage (4%), le braconnage et la pêche avec 3% chacun (Figure 2).

Figure 2 : Activités anthropiques pratiquées dans la RFFHB selon les populations riveraines

Nature des activités anthropiques selon les prospections pédestres dans la réserve

Les prospections pédestres réalisées dans la réserve ont permis de relever 198 indices de présences d’activité humaine repartis en 13 types d’action humaine (Tableau 1). L’analyse de ces résultats montre que l’indice « champ » est le plus recensé dans la réserve avec une fréquence de 37,90 %. De manière intermédiaire, nous notons, les indices représentés par les pistes avec une fréquence de 12,12 %, l’élevage bovin avec 9,60 %, l’orpaillage clandestin représenté à 9,10 %, la coupe de bois pour 7,57 % et les feux de brousse avec une fréquence de 6,56 %. Les indices les moins rencontrés sont l’habitation (5,05 %), déchet solide (3,53 %), pêche (2,02 %), village détruit (2,52 %), récolte végétale (1,51 %), charbon (1,51%) et braconnage (1,01%).

Tableau 1 : Types d’indices de présence humaine rencontrés dans la RFFHB

N°	Type d’indice	Effectif	Fréquence (%)
1	Braconnage	2	1,01

2	Champ	75	37,90
3	Charbon	3	1,51
4	Coupe de bois	15	7,57
5	Déchet solide	7	3,53
6	Elevage de bovin	19	9,60
7	Feux de brousse	13	6,56
8	Habitation	10	5,05
9	Orpaillage	18	9,10
10	Pêche	4	2,02
11	Piste	24	12,12
12	Récolte végétale	3	1,51
13	Village détruit	5	2,52

Il ressort des investigations pédestres, 13 types d'indices de présence humaine au sein de la réserve et distribués selon les zones couvertes par notre étude (l'Ouest, le Sud et le Nord de la réserve). Les fréquences d'observation des types d'indices tels que champ, déchet solide, orpaillage, feux de brousse ont été enregistrées dans le sud avec respectivement 3,53% ; 0,5% ; 5,05% et 2,02 %. Dans la zone nord les fréquences de rencontre de ces indices sont 2,52% ; 2,02% ; 1,01% et 1.01%. A l'ouest de la réserve les champs représentent 31,82%, les déchets solides 1,01%, l'orpaillage 3,03% et les feux de brousse 3,53%, des observations. La coupe de bois (0,5%), l'élevage (3,03%), la piste (2,02%), village détruit (0,5%) ont été observés dans le nord ; A l'ouest ces indices représentent respectivement 7,1% ; 6,56% ; 10,1% et 2,02%. L'indice habitation a été rencontré dans le sud (2,02%) et l'ouest (3,03%), alors que la pêche l'a été dans le sud (1,01%) et le nord (1,01%) de la réserve. Le braconnage (1,01%), le charbon (1,51%) et la récolte végétale (1,51%) ont été uniquement observés dans l'ouest de la réserve (Figure 3).

Figure 3: Distribution spatiale des indices d’activités humaines observés dans la RFFHB

Ces différents indices d’activités anthropiques ont été enregistrés dans trois types d’habitat dont la forêt galerie, la forêt claire et la savane. Lorsque nous analysons les données, il ressort que 69% des indices ont été observés en savane, 21% en forêt claire et 10% en forêt galerie. L’analyse factorielle des correspondances (AFC) nous présente trois différents groupes d’activités anthropiques en fonction des types d’habitat (Figure 4). Le premier groupe représenté par feux de brousse, récolte végétale, pêche, habitation, déchet solide, élevage de bovin est en lien avec la forêt claire. Le second groupe représenté par coupe de bois, charbon, champ, piste, village détruit est en lien avec à la savane. Le troisième groupe des activités anthropiques, qui concerne la pêche et l’orpillage, est en lien avec à la forêt galerie. La valeur de la dimension 1 (74% > 50%) nous permet d’affirmer qu’il existe une relation significative entre la distribution des indices de présence ou d’activité humaine et celle des habitats dans la RFFHB.

Figure 4 : Relation entre les indices d’activités anthropiques et les types d’habitat

- FG = Forêt galerie - FC = Forêt claire - S = Savane

Causes des infiltrations de la réserve selon les populations riveraines

La première raison évoquée par les populations pour la pratique de ces activités à l’intérieur de la réserve est « le manque de terre ». Nous avons aussi comme raisons : « la croissance démographique », « la pauvreté », « l’héritage », « le don » et « l’achat ». L’expression « manque ou problème de terre » était la plus prononcée lors des enquêtes (Figure 5). Toutefois, nous remarquons des avis partagés sur le choix de s’installer dans la réserve selon la proximité des populations à la réserve. Pour une forte proportion (82,19%) des interlocuteurs, la réduction et l’insuffisance des espaces dans la région, dues à une démographie galopante a occasionné la recherche d’espaces plus grands pour satisfaire les besoins des familles nombreuses. D’où, l’infiltration des populations au sein de la réserve, construite comme un « espace libre », propice à l’agriculture et dépourvu de surveillance lors de leur installation.

Figure 5A : mots clés des discours

Figure 5B : mots clés des

des populations des villages de l'environnement proche

discours des populations des villages de l'environnement immédiat

Figure 5C : mots clés des discours des populations des villages de l'environnement intégré

Figure 5 : Mots clés des discours des populations des villages situés dans et autour de la RFFHB

Discussion des résultats

Les résultats de nos travaux ont montré que la RFFHB est en proie à de nombreuses agressions anthropiques. Les agressions rencontrées ont été recensées et regroupées en 13 types. Ces indices sont, la coupe de bois, l'élevage, les champs, l'orpaillage, les feux de brousse, la récolte végétale, les habitations, les villages détruits, les déchets solides, le charbon, la pêche, les pistes et le braconnage. Aussi, ces différents types d'indice sont-

ils repartis dans différents types d'habitat à savoir la forêt galerie, la forêt claire et la savane. Cette pluralité d'agressions serait imputable à la longue absence de contrôle et réaction de l'administration forestière depuis les crises sociopolitiques et a laissé le temps aux populations de la périphérie de pénétrer la réserve (Vergnes & Maho, 2012 ; Béné *et al.*, 2015 Akindes *et al.*, 2016; Bamba *et al.*, 2017). Il ressort de notre étude que 42% des indices d'activités anthropiques observées dans la réserve sont des champs. La dominance de ce type d'indice s'expliquerait par le fait que cette activité est importante dans l'économie locale comme l'a démontré Akindes *et al.* (2016). En effet, les populations se sont installées en ce lieu pour pratiquer généralement l'agriculture. Cependant, le manque d'information des populations sur l'existence de la réserve et de communication sur les interdictions d'accès ont surtout favorisé leur installation à l'intérieur de ses limites. Plus de la moitié de ces riverains ne connaissent pas les limites de la réserve.

D'autres constats indiquent que ces pratiques agricoles sont établies dans des types d'habitat relativement ouverts tels que la savane et la forêt claire. Cela serait dû à la facilité d'accès et de défrichage de ces zones. Les cours d'eau bordés par les forêts galeries constituent par ailleurs, des points d'attraction des troupeaux de bœufs susceptibles de détruire les cultures. Afin d'éviter tout conflit avec les éleveurs, les agriculteurs préfèrent ainsi s'installer dans les zones éloignées de ces cours d'eau (Dugué & Dongmo, 2004). En plus de l'agriculture, l'une des activités les plus rencontrées, est l'orpillage traditionnel exercé par les exploitants clandestins d'origine ivoirienne et étrangère (maliens, burkinabés, nigériens). Cette activité, par les bruits des machines utilisées entraîne la fuite des animaux et l'émergence de surfaces de sols nus, en plus de la pollution des cours d'eau. Ces différents indices de présence humaine sont du fait de la poussée démographique et des immigrants venus du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso (Hahn-Hadjali, 2000). Ces populations fuient souvent les conditions de pauvreté pour s'installer là où elles trouvent l'emploi, la terre propice à leurs activités, les forêts fournissant une richesse en sous-produits végétaux et fauniques (Mogba & Freudenberger, 1997). Il y va de soi que ce flux humain augmente de manière indirecte la pression sur la réserve en termes de besoins en protéines animales et en produits agricoles (Béné *et al.*, 2013 ; Béné *et al.*, 2015).

Les résultats de l'enquête autour de la RFFHB montrent que même les personnes qui exercent deux activités pratiquent, en premier lieu,

l'agriculture et les autres activités citées par la suite sont considérées comme activités secondaires. Pour réduire cette pression, la population doit être sensibilisée, d'une part sur l'importance de la réserve et d'autre part sur les pratiques agricoles durables. En effet, les systèmes de production traditionnels des paysans, marqués par la pratique de la culture itinérante sur brûlis et l'élevage extensif, très utilisés dans la région, sont fortement consommateurs d'espace, donc destructeur des habitats naturels de la biodiversité (Akindes et al., 2016). L'enquête s'est focalisée d'une part, sur les questions de compréhension des raisons conduisant à envahir la réserve, et d'autre part, sur la perception que les populations ont de cette réserve. Ainsi, la perception liée à la réserve se traduit par le degré de convoitise des différents éléments qui composent cette réserve (Zombra, 2008). En l'absence de tout contrôle et réaction de l'Administration pendant les périodes de crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, la réserve a facilement pu être envahie (Vergnes & Maho, 2012). L'agriculture, l'élevage, la chasse, l'orpillage et la pêche sont alors devenues des activités régulièrement pratiquées par les occupants illégaux, au point d'atteindre des niveaux de production commerciale régulière entretenant des filières d'approvisionnement des villes plus proches (Béné et al. 2015 ; Bitty et al. 2015).

Les interviews révèlent que diverses tendances de perceptions se dégagent quant à la mise en œuvre et au fonctionnement de la gestion de la RFFHB. La majorité des personnes interrogées dans les villages à l'intérieur de la réserve pensent que la réserve devrait être un patrimoine des villages de la périphérie. Une telle perception dominante suggère que les populations considèrent la RFFHB comme leur territoire qui leur est interdit, dans lequel elles pratiquent leurs activités traditionnelles de subsistance. En plus, la quasi-totalité des populations interrogées ignore l'utilité de la RFFHB. Cependant, nous notons quelques avis favorables des populations sur la RFFHB pour sa conservation. D'une façon plus générale, il ressort que la conservation des ressources naturelles ne semble pas être considérée par les populations locales comme une priorité (Neumann, 1998 ; Rossi, 2002). Les populations locales affichent même une attitude réservée par rapport à l'interdiction de toute exploitation de la réserve. Comme déjà indiqué, certains habitants ont déclaré : « nous n'avons pas d'autre terre, les familles sont nombreuses, les besoins deviennent de plus en plus grands, que l'Etat nous accorde une partie de cette forêt afin de subvenir aux différents besoins ». D'autres demandent le déclassement des zones déjà occupées par la population. Pour les

habitants des villages environnants, l'existence de leurs activités, antérieures à la création de la réserve, constitue un argument solide pour leur rétrocéder une partie de la réserve. En complément à cet argument, ils invoquent le manque de terres fertiles pour répondre à l'accroissement de leurs populations (Niesten & Rice, 2004).

Le rapport des populations rurales à la réserve concernant leurs pratiques, leurs modes d'exploitation et de gestion des ressources forestières ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt d'un ensemble d'informations, d'opinions, de croyances et de faits que ces dernières ont de la réserve et de la nature en général (Kouakou et *al.*, 2017). Ces éléments fondent également les attitudes des populations vis-à-vis des ressources forestières. En même temps, ils dictent les logiques locales et se répercutent sur l'état de ces ressources. Ne tenant pas souvent compte de cette réalité, les programmes de gestion des ressources naturelles accusent souvent les populations d'être à l'origine de la dégradation des ressources naturelles surtout forestières (Niesten & Rice, 2004 ; Western & Wright, 1994 ; Rakotoarivony & Ratrimoarivony, 2006). Force est de reconnaître que les dégâts causés aux milieux naturels sont souvent nombreux (défrichements, exploitation abusive, perturbation de l'écosystème, braconnage, mauvaises pratiques agricoles, etc.).

Conclusion

La présente étude, a permis de constater que la RFFHB se heurte aux pressions des populations environnantes cherchant à satisfaire leurs besoins économiques et alimentaires. Au total 13 types d'indices d'activités humaines menées dans la réserve ont été identifiés, ainsi que leur distribution spatiale et dans différents types d'habitat. Ces pressions exercées par les populations riveraines se retrouvent sous forme de champs, feu de brousse, orpaillage clandestin, récolte végétale, braconnage, élevage et exploitation forestière. Tous ces indices sont repartis dans trois types d'habitat à savoir la forêt galerie, la savane et la forêt claire. Cette pression humaine exercée sur la réserve est en relation avec le manque de terre dû à la croissance démographique de la population environnante, alors que celle-ci se trouve plus ou moins dépendante des ressources naturelles de l'aire protégée pour sa subsistance.

Remerciements

Au terme de cette étude, nous remercions les responsables de l'Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa, la Direction Générale de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserve, pour avoir autorisé la réalisation des travaux dans la Réserve de Flore et de Faune du Haut-Bandama, au Président de Afrique Nature pour son apport financier et logistique. Plus spécialement, nous disons merci au Directeur de Zone Centre de l'OIPR et aussi aux populations locales qui ont accepté de collaborer avec notre équipe lors de la collecte des données.

Références bibliographiques

- AKindes F., Fofana M., Sedia G., 2016, Bilan de l'état de la biodiversité des aires protégées de Côte d'Ivoire – Aspects socio-économiques. Rapport provisoire, Afrique Nature et OIPR, Abidjan, Côte d'Ivoire, 155 p.
- Bamba K., Béné J-C. K., Kouakou Y. C., N'guessan K. A., Kouakou V. C., 2017, Diversité, distribution et statut de conservation des primates dans les reliques de forêts dans la Région du Tonkpi, à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. *European Scientific Journal*.13(26) 20 p. <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/9955>
- Béné J-C. K., Dao D., N'guessan E., Pontavice V., 2015, Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques en Côte d'Ivoire. Rapport pour les Etats généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau, Abidjan, 100 p. https://chm.cbd.int/api/v2013/documents/27F99690-9A83-39E0-FE6D-401CF78CD461/attachments/gestion_durable_faune_et_des_ressources_cyanegetiques_rapport_final.pdf
- Béné J-C. K., Gamys J., Dufour S., 2013, A wealth of Wildlife Endangered in northern Nimba County, Liberia. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol. 2 No. 3 pp. 314-323. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00817627>
- Bitty E. A., Gonédélé Bi S., Béné J-C. K., Kouassi P., McGraw S. W., 2015, Cocoa farming and primate extirpation inside Cote d'Ivoire's protected areas - *Tropical Conservation Science* Vol.8 (1) pp: 95-113. https://tropicalconservationscience.mongabay.com/content/v8/tcs_v8i1_95-113_Bitty.pdf
- Buckland, S. T., Anderson, D. R., Burnham K. P., Laake, J. L. 1993, Distance Sampling. Estimating Abundance of Biological

- Populations, London, Chapman and Hall, 1st ed., 446p.
<https://distancesampling.org/downloads/distancebook1993/index.html>
- Dian B., 1985, L'économie de plantation en Côte d'Ivoire forestière. Les nouvelles éditions africaines, Abidjan, 458 p.
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?sessionId=F1C40D3B1CDA592F3CDDD853782B172F?request_locale=fr&recordID=XF2015040327&query=&sourceQuery=&sortField=&sortOrder=&agrovocString=&advQuery=¢erString=&enableField=
- Djezou K., 2009, Evaluation de l'impact de la cacaoculture sur la flore et la végétation en zone de forêt semi-décidue : cas du département d'Oumé, Thèse de doctorat, Université de Cocody-Abidjan, 145 p.
<https://www.memoireonline.com/04/10/3379/Impact-de-la-cacaoculture-sur-la-flore-et-la-vegetation-en-zone-de-for-t-dense-semi-decidue-ca.html>
- Dugué P., Dongmo A. L., 2004, Traction animale et association agriculture élevage dans les savanes d'Afrique de l'ouest et du centre. D'un modèle techniciste à une démarche d'intégration raisonnée à différentes échelles. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 57 (3-4) pp : 157-165.
http://publications.cirad.fr/une_notice.php?dk=530071
- FMI (Fonds Monétaire International), 2012, Côte d'Ivoire : plan national de développement. Rapport du FMI n° 13/172, 59p.
- Guillaumet J. M., Adjanohoun E., 1971, La végétation. *In* : Le milieu naturel de Côte d'Ivoire. Mémoire ORSTOM n°50, ORSTOM, Paris, France, 156-264 p.
<https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:16372>
- Hahn-Hadjali K., Thiombiano A., 2000, Perception des espèces en voie de disparition en milieu Gourmantché (est du Burkina Faso). *Berichte des Sonderforschungsbereichs*, 268 (14) pp : 285–297. <https://dnb.info/1106135997/34>
- Issifou A., 2009, Diagnostic des potentialités écologiques pour l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion du Parc National des deux Balé (Burkina Faso). Mémoire de Master en Gestion des Aires Protégées, Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de

- l'Environnement, Burkina Faso, 77 p.
<http://www.secheresse.info/spip.php?article56695>
- Issouf B., Adi M., Danho F. R. N., Kouao J. K., Dossahoua T., Marjolein V., Brice S., Jean L., Jan B., 2008, Influence des actions anthropiques sur la dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol dans la province du Bas-Congo (R.D. Congo). *Sciences & Nature* Vol. 5 N°1 pp : 49 – 60.
<https://www.ajol.info//index.php/scinat/article/view/42151>
- Kouakou Y. V., Zadou D. A., N'Guia J-C., Ouattara K., Kouassi S., Béné J-C. K., Koné I., Ibo J., 2017, Perception contrastée des singes sacrés à Gbetitapéa (centre-ouest Côte d'Ivoire). *Annales de l'Université de Lomé, Sér. Lett.*, Tome XXXVII-1, pp : 27-38.
- Kpan N. V., 2015, Dynamique spatio-temporelle de la réserve du Haut-Bandama en Côte d'Ivoire. *Germivoire*, 2 pp : 197-209.
<https://docplayer.fr/21207129-Dynamique-spatio-temporelle-de-la-reserve-du-haut-bandama-en-cote-d-ivoire.html>
- Lauginie F., 2007, Conservation de la nature et aires protégées en Côte d'Ivoire. NEI/Hachette et Afrique Nature, Abidjan et Paris, 688 p.
https://bibliotheques.mnhn.fr/medias/detailstatic.aspx?INSTANCE=exploitation&RSC_BASE=HORIZON&RSC_DOCID=519643
- Mogba Z., Freudenberger M., 1997, Migration Humaine dans les Zones Protégées d'Afrique Centrale : Le Cas de la Réserve Spéciale de Dzanga-Sangha. *Bulletin* 102 pp : 113-139.
<https://carpe.umd.edu/sites/default/files/documentsarchive/report-mogba1998.pdf>
- Nielsen, E., Rice, R., 2004, Gestion durable des forêts et incitations directes à la conservation de la biodiversité, *Revue Tiers Monde* 177 (janviermars) pp : 129-52. https://www.persee.fr/doc/tiers_1293-8882_2004_num_45_177_5451
- Neumann R., 1998, *Imposing wilderness - Struggles over livelihood and nature preservation in Africa*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
- OIPR (2015) : rapport d'activités trimestriel de l'Office Ivoirien des Parcs et réserves. Abidjan, 30p.
- Rakotoarivony C.B., Ratrimoariny M., 2006, Terre ancestrale ou parc national ? Entre légitimité sociale et légalité à Madagascar. *Vertigo* 17.
- Rossi, G., 2000, L'ingérence écologique. Environnement et développement rural du nord au sud, CNRS Editions, Paris, 248 p.

- Soulama S., Kadeba A., Nacoulma B. M. I., Traoré S., Bachmann Y., Thiombiano A., 2015, Impact des activités anthropiques sur la dynamique de la végétation de la réserve partielle de faune de Pama et de ses périphéries (sud-est du Burkina Faso) dans un contexte de variabilité climatique. *Journal of Applied Biosciences* 87 pp : 8047–8064.
- UICN/OIF, 2010, Atlas-Biodiversité de la Francophonie : Richesses et Vulnérabilités, UICN EURO/IEPF, Bruxelles, Belgique, 269p.
- Vergnes V., Maho N. R., 2012, Evaluation rapide de la diversité faunique terrestre de quatre parcs nationaux en Côte d'Ivoire. Rapport d'études. 33 p.
- Walsh, P. D., White, L. J. T., 1999, What It Will Take to Monitor Forest Elephant Populations. *Conservation Biology* 13, pp : 1194-1202.
- Western, D., Wright, M., (eds.) (1994) *Natural connections: perspectives in community-based conservation*, Island Press, Washington D.C.
- White, F. (1983) *The Vegetation of Africa, a Descriptive Memoir to Accompany the UNESCO / AETFAT / UNSO Vegetation Map of Africa* (3 planches, Afrique du Nord-Ouest, Afrique du Nord-Est et Afrique australe), UNESCO, Paris
- White, L., Edwards A., 2000, *Conservation Research in the African Rain Forests: A Technical Handbook*. New York, USA.
- Zombra A. W., 2008, Analyse socio-économique des interrelations entre aires protégées et populations locales : cas du parc w/Burkina et du terroir riverain de Kotchari. Université Polytechnique de Bobo Dioulasso - Ingénieur du développement rural, 103 p.